

УДК 346

DOI 10.5281/zenodo.11640344

Шуваев А.С.

Шуваев Александр Сергеевич, Волгоградский государственный университет. 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, просп. Университетский, д. 100. E-mail: vera48977@mail.ru.

Поддержка предпринимательской деятельности в связи коронавирусной пандемией (на примере Волгоградской области)

Аннотация. В статье рассматривается проблема поддержки предпринимательской деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Приводятся меры государственной поддержки бизнеса, реализуемые в Волгоградской области с начала пандемии. Характеризуются основные параметры улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на примере проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Дается оценка эффективности мер поддержки, реализуемых в Волгоградской области по данному проекту. Сделан вывод о возможных результатах реализации программ включения МСП в проекты по государственно-частному партнерству.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование, малый бизнес, акселерация субъектов, бизнес-среда.

Shuvaev A.S.

Shuvaev Alexander Sergeevich, Volgograd State University. 400062, Volgograd region, Volgograd, ave. 100 Universitetskiy street. E-mail: vera48977@mail.ru.

Business support in connection with the coronavirus pandemic (on the example of the Volgograd region)

Abstract. The article deals with the problem of supporting entrepreneurial activity in the context of the coronavirus pandemic. The measures of state support for business implemented in the Volgograd region since the beginning of the pandemic are presented. The main parameters of improving the business environment are characterized by the example of the project "Acceleration of small and medium-sized businesses". An assessment of the effectiveness of the support measures implemented in the Volgograd region for this project is given. The conclusion is made about the possible results of the implementation of programs for the inclusion of SMEs in public-private partnership projects.

Key words: coronavirus infection, support for small and medium-sized enterprises, stimulation, small business, acceleration of subjects, business environment.

Малые предприятия в силу практически отсутствующей подушки безопасности в виде финансовых накоплений, особенно остро ощу-

тили ограничительные меры, принятые в период пандемии. И именно компаниями малого и среднего бизнеса представлены основные пострадавшие отрасли эконо-

мики. Необходимо проанализировать успешность мер поддержки предприятий малого бизнеса в период пандемии, выявить оставшиеся сложности, помочь компаниям, в которых работает пятая часть населения страны выйти из кризиса.

В России использование экономического потенциала малого бизнеса и его ориентирование на обеспечение эффективного развития государства и регионов пока не определены в качестве приоритетов государственной политики. Это в значительной степени обусловлено недостаточно эффективной системой государственной поддержки малого бизнеса.

В связи с коронавирусной пандемией Волгоградской областной думой для поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в пострадавших сферах, принят закон от 24.04.2020 1845 ОД «Об установлении на территории Волгоградской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков в 2023 году. По региональному закону устанавливаются пониженные ставки налога для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (1-5 %) [3].

Для поддержания бизнеса и реализации антикризисных мер принят Закон № 58-ОД, вносящий изменения в статьи 2 и 5 Закона Волгоградской области «О налоге на имущество организаций» в части установления на налоговый период

2023 года нулевой ставки налога на имущество МСП [6].

В Волгоградской области наравне с общероссийскими программами поддержки МСП действуют региональные государственные программы в отношении развития малого и среднего бизнеса

Основные параметры улучшения условий ведения предпринимательской деятельности по проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» отражены в таблице 4. На период с 2020 по 2022 год под программу выделено 15, 58 млн. руб, что в расчете на одно МСП составляет только 155,88 руб. (цена пакета молока). Расчеты показывают, что для микропредприятия существенным является объем инвестиций размере 2-3 млн. руб., а для малого производственного предприятия уже требуется 5-9 млн. руб. [1].

На 2024 год намечено проведение конкурсов, заключение контракта, исполнение обязательств по оплате заключенного муниципального контракта (соглашения) при наличии лимитов бюджетных обязательств и подписанных и надлежащее оформленных документов о приемке оказанных услуг, выполненных работ. Критически оценивая содержание проекта, отметим, что по этим направлениям дается только описание без прогнозных показателей, не ясно, в каких объемах и для кого конкретно будут выделены средства и какие, тем более, что акселерация подразумевает ускоренное развитие.

Таблица 1. Параметры улучшения условий ведения предпринимательской деятельности по проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Волгоградской области

Показатели	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г. ± к 2022 г.
Занятость населения в сфере МСП, тыс. человек	244,72	259,84	264,72	20
Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП администрацией муниципального образования город Волгоград, ед.	2880	3130	3380	500
Финансирование, млн. руб.	15,58			

Помимо региональных программ для волгоградских предпринимателей реализуется поддержка от городских властей в виде субсидии для МСП целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на создание и (или) обеспечение деятельности групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Субсидия составляет 50 % от затрат, но не более 1 млн. руб. Еще одна субсидия предоставляется в размере 90 % от произведенных расходов по уплате первого взноса (аванса), но не более 30 % от общей стоимости оборудования. Для бизнеса установлено ограничение в получении не более 2,4 млн. руб.

Прописанные меры в государственной программе Волгоградской области имеют прогнозное значение и направлены на перспективу. На основе имеющихся информационных материалов и основных показателей мы рассчитали эффективность политики по поддержке МСП

Для включения МСП в цифровую экосистему развивается цифровая платформа Мойбизнес-34.рф, на базе которой будет сформирована система обратной связи с предпринимателями (CRM-система), мобильное приложение (цифровой помощник предпринимателя с возможностью решения проблемных вопросов в режиме чата с оператором центра «Мой бизнес»), интерактивный портал имущественной поддержки, содержащий сведения о государственном и муниципальном имуществе, предназначенном для предоставления в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам, и другие сервисы [6].

Планируется расширение мер имущественной поддержки субъектов МСП за счет стимулирования развития частных индустриальных парков и технопарков, а также пространств, предназначенных для осуществления деятельности в сфере креативных индустрий, и реализации проекта «Цифровая долина» (р. Царица) с созданием в Волгоградской области ИТ-парка.

Общая картина демонстрирует незначительные расходы финансовой и инвестиций в МСП, что характеризует политику как неэффективную и требующую конкретизации, проработки целей и таргетированного решения базовых задач [5, с. 65].

Таким образом, политика Волгоградской области формируется по блокам целевой и дифференцированной поддержки, регулирования, поощрения и контроля создания и развития МСП. На перспективу требуется дифференциация и таргетирование государственной политики, разрабатываются планы по улучшению инвестиционного и инновационного климата, повышению производительности труда. Привлечение финансовых ресурсов требует расширения источников и инновационной активности, интенсификации и технологичности производства; гарантированного побуждения банков к выдаче кредитов под 2 % на срок до 5 лет [2].

Ограниченные финансовые ресурсы малого и среднего бизнеса могут быть пополнены при выстраивании государственно-частного партнерства, которое можно назвать еще одним инструментом развития МСП

Волгоградской области. Отметим сохраняющиеся сложности с кредитованием проектов, по сути – удвоение затратности и рисков, связанных с невозможностью в оговоренные сроки вернуть заимствованные финансовые средства и отсутствием мотивации к участию в проектах ГЧП. Сфера государственно-частного партнерства пока явно не востребована не только малым, но и крупным бизнесом. Сдерживают развитие ГЧП довольно сложная система подготовки и заключения соглашений. Для активизации ГЧП в Волгоградской области требуется региональная правовая база, определяющая местную уникальность бизнес-среды, выстроенная в соответствии с региональными особенностями подготовки, обоснования, заключения и исполнения соглашений о государственно-частном

партнерстве. Однако для малого бизнеса ГЧП может стать вариантом укрепления связей и финансирования в интересах регионального развития отраслей хозяйствования.

В Волгоградской области пока не хватает активности и заинтересованности политического руководства, реального, а не имитации желания продвигать и раз-

вивать проекты ГЧП. Хотя весьма перспективными являются ГЧП в транспортной инфраструктуре, в энергетике, в ЖКХ, в сфере утилизации и переработки твердых коммунальных (бытовых) отходов, в социальной сфере, системе образования, физкультуры и спорта.

Таблица 2. Привлекательность государственно-частного партнерства для государства и частного бизнеса

Привлекательность	Распространенные формы ГЧП с участием малого бизнеса	Программное содержание организации государственных закупок МСП	Преимущества ГЧП для частной инициативы
Ускоренно решаются системные проблемы развития, повышается качество и эффективность работ и услуг;	Государственный заказ (на поставку продукции для государственных нужд);	Лоббирование интересов отдельных организаций (58 %);	Взаимодействие в долгосрочной перспективе
Осуществляется снижение бюджетных затрат за счет привлечения средств частных инвесторов;	Аренда (лизинг) и концессия (различные типы);	Нехватка средств для обеспечения заявок в государственных закупках (51 %);	Возможность получения земельного, лесного или водного участка без торгов
Увеличение поступлений от налогов и других выплат в бюджет;	Соглашение о разделе продукции;	Высокое обеспечение заявок (46 %);	Софинансирование проектов с получением гарантий
Повышение инвестиционной и инновационной активности;	Контракт на оказание общественных услуг и выполнение работ;	Нехватка предложений для малых предприятий (43 %).	Передача части рисков публичному партнеру
Возможность разделить риски	Контракт на оказание технической помощи		Увеличить выручку за счет дополнительных платных услуг

Базовая привлекательность государственно-частного партнерства для государства и частных формирований представлена в таблице

Участие малого и среднего бизнеса в ГЧП должно рассматриваться региональ-

ными властями с позиции необходимости проекта для публичного партнера. В этой связи государственная политика должна быть направлена на льготное кредитование концессионеров, принявших на себя риски валютной и эпидемиологической

турбулентности, выделение регионам и муниципалитетам средств для возмещения расходов на поддержание бизнеса в особых условиях, предоставление налоговых преференций.

Для повышения активности МСП и вовлеченности в государственно-частное партнерство требуется сокращение трудоемкости процесса прохождения этапов рассмотрения предложений и длительности ожидания решений, усиление публичного, социального признания важности проекта и предоставление привилегий инициатору проекта, выделение его по сравнению с остальными участниками ГЧП. В этой связи требуется гарантированное государственное обеспечение финансирования проекта, а не помощь или поддержка. Одним из самых интересных направлений для ГЧП являются ИТ-объекты, включающие разработку систем взимания платы, государственные информационные системы, различные ИТ-сервисы. В рамках ГЧП для развития экосистемы электронных сервисов «smart city» можно использовать Big Data для формирования своих собственных сервисов, для B2C-маркетплейса.

Таким образом, программы включения МСП в проекты по государственно-частному партнерству позволят укрепить связи институтов власти и бизнеса, оперативно решать региональные и муниципальные задачи, активно формировать инвестиции из региональных, муниципальных источников и депозитов населения, повышать инновационную активность бизнеса, увеличивая производительность, товарооборот и доходы.

Построение финансовой политики в отношении поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса Волгоградской области продолжается в рамках разработанных стратегий, программ и проектов, которые дополняются и расширяются в связи с форс-мажорными ситуациями, обусловленными ковидным кризисом.

Стратегическая инициатива «Совершенствование системы финансовой, в

том числе гарантийной поддержки субъектов МСП» будет реализован комплекс мероприятий, направленный на развитие инфраструктуры финансовой поддержки, в том числе докапитализацию региональной гарантийной и региональной микрофинансовой организации, создание регионального фонда развития промышленности. Планируется, что за счет докапитализации региональной гарантийной организации будет обеспечено формирование ее гарантийного капитала на уровне 700 млн. руб., что позволит обеспечить выдачу гарантий в объеме до 70 млн. руб. (фактически размер гарантии ограничен 25 млн. руб.). Кроме того, в рамках федеральной повестки планируется разработка отдельных гарантий для различных категорий получателей: начинающие предприниматели (до 1 года), субъекты МСП – экспортеры.

Пока сохраняются ограничения по возможностям субъектов МСП активно привлекать банковские кредиты. Помимо единственного принимаемого банками залога в виде имущества, сохраняется проблема высоких ставок по кредитованию. Докапитализация региональной микрофинансовой организации позволит выдавать микрозаймы субъектам МСП, в том числе в целях приобретения, ремонта и модернизации основных средств. Предполагается, что будут установлены специальные льготные условия для субъектов МСП, в том числе снижены требования к заемщикам и обеспечено упрощение процедуры получения займа.

Повышению доступности кредитных ресурсов для предпринимателей будет способствовать формирование финансового института развития, а также наращивание объемов лизинга при поддержке региональных лизинговых компаний.

Политика поддержки МСП в Волгоградской области включает современные финансовые инструменты, в том числе факторинг (на базе открытой факторинговой платформы, краудфандинга и системы быстрых платежей для субъектов МСП, поддерживаемых акционерным

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»). Прогнозируется совершенствование механизмов субсидирования бюджетов муниципальных образований области, которые активно реализуют муниципальные программы поддержки предпринимательства, в том числе с це-

лью расширения перечня муниципальных образований – получателей субсидий, расширения мер поддержки начинающих предпринимателей в приоритетных отраслях, поддержки инвестиционных проектов, направленных на развитие локальной экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Inshakova A.O. Development of social market economy under the influence of noneconomic factors: modeling and regulation / A.O. Inshakova, E.E. Frolova, E.P. Rusakova, M.V. Galkina // *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2020. Vol. 40. pp. 1. DOI 10.1108/IJSSP-03-2020-0067. EDN PTIMQT.
2. Иншакова Е.И. Социально-экономическое развитие регионов Юга России в условиях Индустрии 4.0: достижения, проблемы, приоритеты // *Региональная экономика. Юг России*. 2020. Т. 8 № 2. С. 93-109.
3. Квициния Н.В. Выявление недостатков и пробелов действующего в России гражданско-правового механизма защиты прав субъектов правоотношений, основанных на технологиях индустрии 4.0 / Н.В. Квициния, Э.О. Осадченко // *Закон и право*. 2020. № 11. С. 71-75.
4. Лямцев В.П. Развитие малого и среднего бизнеса на основе внедрения цифровых технологий / В.П. Лямцев, И.Н. Лямцева, А.В. Маслова, Е.И. Алешина // *Наука и образование: лучшие проекты и исследования 2023: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса*, Пенза, 10 января 2023 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. С. 16-19.
5. Панаева Е.Ю. Инструменты государственной поддержки малого и среднего бизнеса // *Вестник науки*. 2023. Т. 4. № 1(58). С. 65-70.
6. Щемелев С.Н., Усенко Л.Н., Шу-маева Л.И. Критерии оценки отнесения предприятий к малому бизнесу // *Научные труды Вольного экономического общества России*. 2021. Т. 229. № 3. С. 121-146.
7. Щемелев С.Н. Совершенствование регулирования сферы малого предпринимательства / С.Н. Щемелев, Л.Н. Усенко, Л.И. Шумаева // *Финансовые исследования*. 2023. № 1(78). С. 72-78.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Inshakova A.O. Development of social market economy under the influence of noneconomic factors: modeling and regulation / A.O. Inshakova, E.E. Frolova, E.P. Rusakova, M.V. Galkina // *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2020. Vol. 40. pp. 1. DOI 10.1108/IJSSP-03-2020-0067. EDN PTIMQT.
2. Inshakova E.I. Social'no-jekonomicheskoe razvitie regionov Juga Rossii v uslovijah Industrii 4.0: dostizhenija, problemy, prioritety // *Regional'naja jekonomika. Jug Rossii*. 2020. T. 8 № 2. S. 93-109.
3. Kvicinija N.V. Vyjavlenie nedostatkov i probelov dejstvujushhego v Rossii grazhdansko-pravovogo mehanizma zashhity prav sub#ektov pravootnoshenij, osnovannyh na tehnologijah industrii 4.0 / N.V. Kvicinija, Je.O. Osadchenko // *Zakon i pravo*. 2020. № 11. S. 71-75.
4. Ljamcev V.P. Razvitie malogo i srednego biznesa na osnove vnedrenija cifrovyyh teh-nologij / V.P. Ljamcev, I.N. Ljamceva, A.V. Maslova, E.I. Aleshina // *Nauka i obrazovanie: luchshie proekty i is-sledovaniya 2023: sbornik statej Mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo konkursa*, Penza, 10 janvarja 2023 goda. Penza: Nauka i Prosveshhenie (IP Guljaev G.Ju.), 2023. S. 16-19.
5. Panaeva E.Ju. Instrumenty gosudarstvennoj podderzhki malogo i srednego biznesa // *Vestnik nauki*. 2023. T. 4. № 1(58). S. 65-70.

-
6. Shhemelev S.N., Usenko L.N., Shu-maeva L.I. Kriterii ocenki otnesenija predpriyatij k malomu biznesu // Nauchnye trudy Vol'nogo jekonomicheskogo obshhestva Rossii. 2021. T. 229. № 3. S. 121-146.
 7. Shhemelev S.N. Sovershenstvovanie regulirovanija sfery malogo predprinimatel'stva / S.N. Shhemelev, L.N. Usenko, L.I. Shumaeva // Finansovye issledovanija. 2023. № 1(78). S. 72-78.